

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DA BALA ARTESANAL DE LICURI COM BANANA COMO ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO REGIONAL NO SEMIÁRIDO BAIANO

Daniel Levy Nascimento Alves¹

Luana Carvalho da Silva²

Calila Teixeira Santos³

Juracir Silva Santos⁴

¹Graduando do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Senhor do Bonfim-Ba, Bolsista do PIBID. Nascimentoalvesdaniel@gmail.com

²Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Senhor do Bonfim-Ba, Bolsista do PIBID – Luanacrvlhsilva6@gmail.com

³Doutora em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS; Mestre em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano Campus Senhor do Bonfim, Professora orientadora e supervisora do PIBID.

Calila.santos@ifbaiano.edu.br.

⁴Doutorado em Química pela Universidade Federal da Bahia, Mestrado em Agroquímica pela Universidade Federal de Viçosa, Especialização em Metodologia do Ensino de Química pelo Centro Universitário Internacional, Docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Senhor do Bonfim, Coordenador do subprojeto do PIBID. Juracir.santos@bonfim.ifbaiano.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.19166265

Resumo

O licuri (*Syagrus coronata* (Mart.) Beccari) é um fruto nativo da Caatinga, reconhecido por sua relevância nutricional, cultural e socioeconômica para o Semiárido brasileiro. Diante da necessidade de valorização de produtos regionais e do aproveitamento da sociobiodiversidade, este estudo teve como objetivo analisar as características físico-químicas e sensoriais da bala artesanal de licuri com banana, como estratégia de agregação de valor ao fruto. As amostras foram produzidas por uma associação comunitária e submetidas às análises de pH, sólidos solúveis totais, acidez titulável, umidade, cinzas e avaliação sensorial descritiva, conforme metodologias preconizadas pelo Instituto Adolfo Lutz. Os resultados evidenciaram pH ácido (4,0), teor de sólidos solúveis de 4,8 °Brix, baixa umidade (1,42%) e elevado teor de cinzas (12,64%), indicando estabilidade físico-química e presença expressiva de minerais. A avaliação sensorial demonstrou boa aceitação do produto, caracterizada por coloração marrom, sabor doce com predominância da banana, odor agradável, consistência firme e formato uniforme. Conclui-se que a bala artesanal de licuri com banana apresenta viabilidade tecnológica e potencial nutricional, configurando-se como uma alternativa promissora para a agregação de valor ao licuri, contribuindo para a valorização da sociobiodiversidade e para o fortalecimento do desenvolvimento socioeconômico no Semiárido baiano.

Palavras-chave: Licuri; Bala artesanal; Análise físico-química; Análise sensorial; Semiárido baiano.

1. INTRODUÇÃO

O licuri (*Syagrus coronata* (Mart.) Beccari) é uma das principais palmeiras nativas do Semiárido brasileiro, sendo endêmico do bioma Caatinga e amplamente distribuído em regiões de clima seco e semiárido. Trata-se de uma espécie de porte médio, altamente resistente à estiagem e adaptada às condições edafoclimáticas adversas do sertão nordestino, o que contribui para sua ampla exploração e relevância ambiental, cultural e econômica (Beltrão & Oliveira, 2007; Drumond, 2007; Carvalho et al., 2014; Maia et al., 2017 apud Guimarães; Shiosaki; Mendes, 2021).

Historicamente, o licuri integra a alimentação humana desde o período colonial, com registros de seu consumo descritos no Tratado Descritivo do Brasil (1587), de Gabriel Soares de Sousa, evidenciando sua importância na dieta tradicional das populações locais ao longo dos séculos (Santana et al., 2011; Slow Food, 2015 apud Guimarães; Shiosaki; Mendes, 2021). Do ponto de vista nutricional, o fruto apresenta elevado valor energético, com destaque para a amêndoa, que contém cerca de 52 a 55% de lipídios de boa qualidade, especialmente o ácido láurico, além de proteínas, fibras, minerais como cálcio, magnésio e potássio, e vitaminas do complexo B. A polpa também se destaca pela presença de beta-caroteno, reforçando o potencial funcional e nutricional do licuri como alimento estratégico para a segurança alimentar das comunidades do Semiárido (Guimarães; Shiosaki; Mendes, 2021).

Além do consumo in natura ou torrado, o licuri apresenta ampla versatilidade tecnológica, podendo ser processado em diferentes derivados, como óleos, farinhas, cocadas, licores e doces artesanais. Essa diversidade de usos amplia suas possibilidades de aproveitamento e agrega valor ao fruto, tornando-o um importante recurso para a geração de renda e o fortalecimento das economias locais, especialmente em regiões marcadas por vulnerabilidade socioeconômica.

Sob a perspectiva social e econômica, o licuri desempenha papel central na subsistência de diversas comunidades do Semiárido baiano. Na comunidade de Jaboticaba, distrito do município de Quixabeira, localizado na região de Capim Grosso-BA, o fruto constitui uma importante fonte de alimento e geração de renda para as famílias locais. Pesquisa etnobotânica realizada em fevereiro de 2007 pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) identificou que mais de 50% das famílias da comunidade atuam diretamente

na coleta e no beneficiamento do licuri, sendo essa atividade, em muitos casos, a única fonte de renda familiar. O extrativismo envolve homens, mulheres e crianças, com a participação direta de mais de 100 famílias, cada uma produzindo, em média, 10 kg de licuri por semana, o que resulta em uma produção mensal aproximada de 1.000 kg na região (APPJ, 2007).

Nesse cenário, iniciativas de políticas públicas como o Programa Bahia Produtiva demonstram o potencial das cadeias produtivas da agricultura familiar para fortalecer associações comunitárias e promover a inclusão socioeconômica no meio rural. O programa, executado pelo Governo do Estado da Bahia por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), com apoio internacional, financia ações voltadas à organização produtiva, assistência técnica, acesso a mercados e infraestrutura de produção, beneficiando milhares de famílias agricultoras. Entre essas ações, destaca-se o repasse de valores superiores a R\$ 2,5 milhões a cooperativas da agricultura familiar, direcionados à melhoria da capacidade produtiva, à assistência técnica e à aquisição de equipamentos, contribuindo para a ampliação da comercialização e o aumento da renda das famílias envolvidas (Governo do Estado da Bahia, 2021).

Nesse contexto de valorização dos produtos do Semiárido, o licuri assume papel relevante não apenas para a segurança alimentar, mas também para a conservação da biodiversidade da Caatinga, o manejo sustentável dos recursos naturais e o fortalecimento da identidade cultural regional, uma vez que cadeias produtivas locais agregam valor a produtos tradicionais e promovem práticas de desenvolvimento sustentável (Razera, 2021).

Dentre as alternativas de agregação de valor, a bala artesanal de licuri com banana destaca-se como um produto derivado que alia tradição, inovação e potencial mercadológico. A elaboração desse doce possibilita o aproveitamento do fruto de forma acessível e nutritiva, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de geração de renda para grupos comunitários, como o Grupo de Mulheres em Ação, no município de Senhor do Bonfim–BA, reforçando o protagonismo feminino e o desenvolvimento local.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir as características físico-químicas e sensoriais da bala artesanal de licuri com banana, visando contribuir para a valorização científica, alimentar e socioeconômica desse produto regional, bem como incentivar o aproveitamento sustentável do licuri como recurso alimentar, cultural e econômico do Semiárido baiano.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa e caráter descritivo-analítico, de natureza experimental, desenvolvida a partir de análises físico-químicas e sensoriais realizadas em amostras de bala artesanal de licuri com banana. As amostras foram produzidas pela associação Grupo de Mulheres em Ação e adquiridas na loja Sabor da Terra, localizada no município de Senhor do Bonfim–BA.

Todas as análises laboratoriais foram conduzidas no Laboratório de Físico-Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IF Baiano) – Campus Senhor do Bonfim, seguindo as metodologias preconizadas pelo Instituto Adolfo Lutz (2008), com a utilização de equipamentos e utensílios adequados a cada procedimento analítico.

As amostras foram selecionadas de forma aleatória, sendo utilizadas oito unidades de bala, as quais foram trituradas e homogeneizadas para garantir maior representatividade do material analisado. A partir da amostra homogênea, realizaram-se as determinações físico-químicas e a análise sensorial, conforme descrito a seguir.

2.1 Análises físico-químicas

A determinação do pH foi realizada por meio de fita indicadora, utilizando-se uma amostra de 10,67 g da bala previamente preparada. A acidez titulável foi determinada por titulação com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N, empregando fenolftaleína como indicador. O ponto final da titulação foi identificado pela mudança de coloração da solução, sendo utilizada também uma massa de 10,67 g da amostra. A concentração de sólidos solúveis totais (°Brix) foi determinada utilizando-se refratômetro devidamente calibrado, com amostra de 10 g da bala.

2.2 Determinação de umidade

A análise de umidade foi realizada a partir de porções entre 3 g e 5 g da amostra homogeneizada, pesadas em balança analítica e transferidas para cadinhos de alumínio previamente tarados. As amostras foram submetidas à secagem em estufa até atingirem massa constante, permitindo o cálculo do teor de umidade.

2.3 Determinação de cinzas

O teor de cinzas foi determinado por incineração da amostra em cadinhos de porcelana, previamente secos, em mufla a 550 °C até massa constante, possibilitando a quantificação do resíduo mineral presente.

2.4 Análise sensorial

A análise sensorial apresentou caráter qualitativo e descritivo, sendo realizada por meio da avaliação direta das amostras quanto aos atributos de cor, sabor, odor, consistência e formato, com o objetivo de caracterizar sensorialmente o produto artesanal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A bala artesanal de licuri com banana apresenta-se como uma alternativa inovadora para a valorização de frutos regionais do Semiárido baiano, aliando características sensoriais agradáveis a propriedades físico-químicas relevantes. A análise conjunta desses parâmetros possibilita uma avaliação abrangente da qualidade, aceitação, estabilidade e potencial nutricional do produto, conforme os resultados apresentados nas tabelas de análises sensoriais e físico-químicas.

3.1 Caracterização sensorial

Conforme observado na Tabela 1, os resultados da análise sensorial indicam que a bala apresentou cor marrom, considerada aceitável para o tipo de doce analisado, estando de acordo com produtos à base de frutas e açúcares submetidos a aquecimento. O sabor foi descrito como doce, com predominância da banana, fator que contribui positivamente para a aceitação do produto, enquanto o odor também apresentou predominância da banana, sendo classificado como agradável e isento de odores estranhos.

Quanto à consistência, a bala foi caracterizada como firme e mastigável, atributo condizente com o padrão esperado para balas duras, refletindo adequadamente o processo de preparo e o baixo teor de umidade do produto. O formato esférico e uniforme reforça o aspecto visual desejável, conferindo padronização e atratividade comercial. Esses resultados demonstram que a bala apresenta características sensoriais compatíveis com produtos similares disponíveis no mercado, com potencial de boa aceitação pelos consumidores.

Tabela 1 - Avaliação sensorial da bala artesanal de licuri com banana.

Parâmetro	Resultado observado
Cor	Marrom
Sabor	Doce, com predominância da banana
Odor	Predominância de banana, agradável
Consistência	Firme, mastigável
Formato	Esférico e uniforme

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

3.2 Umidade e cinzas

Os resultados físico-químicos apresentados na Tabela 2 indicam que, em relação ao teor de umidade, observou-se valor médio aproximado de 1,42%, considerado baixo e satisfatório para esse tipo de produto. Balas e caramelos, por passarem por processos de aquecimento prolongado, apresentam naturalmente baixos teores de água, em decorrência da intensa evaporação durante o preparo. Esse comportamento contribui diretamente para a textura firme e para o aumento da vida útil, uma vez que baixos teores de umidade reduzem a atividade de água e limitam o crescimento microbiano. Além disso, o teor de umidade é apontado como um dos principais fatores que interferem na vida de prateleira de produtos de confeitaria, pois variações no conteúdo de água, resultantes de acondicionamento inadequado, podem provocar alterações indesejáveis na textura dos doces, sendo essa característica desejável na fabricação de balas duras por favorecer a conservação e a estabilidade do produto (Vissotto; Luccas, 1999).

O teor de cinzas, que apresentou valor médio de aproximadamente 12,64%, evidencia a presença significativa de minerais na bala de licuri com banana. Esse resultado está em consonância com estudos que destacam o licuri (*Syagrus coronata*) como uma importante fonte de minerais, como cálcio, magnésio, ferro, manganês e selênio, reforçando seu potencial nutricional (Crepaldi, 2001). O Projeto Licuri do IFBA (2021) também ressalta a relevância do fruto como alimento rico em minerais, além de seu papel socioeconômico para comunidades locais. De forma complementar, pesquisas como (Crepaldi et al., 2001) a importância desse fruto é dada devido ao seu valor nutricional e a qualidade dos macronutrientes que o compõem. Sua polpa possui um alto teor de lipídeos (49,2%), proteínas (11,5%) e carboidratos totais (13,2%).

3.3 Parâmetros físico-químicos: sólidos solúveis, pH e acidez

As análises físico-químicas da bala de licuri com banana indicaram valores de sólidos solúveis totais de 4,8 °Brix, pH de 4,0 e acidez evidenciada por coloração magenta. O valor de sólidos solúveis obtido foi influenciado pela metodologia empregada, especialmente pela diluição da amostra necessária para a leitura em refratômetro, o que pode não representar de forma direta a concentração real de açúcares no produto final. Ainda assim, a determinação dos sólidos solúveis é relevante, pois esse parâmetro está associado às características sensoriais e físico-químicas do alimento, como doçura, textura e estabilidade, contribuindo para a compreensão do perfil do produto analisado.

O valor de pH igual a 4,0 indica caráter ácido do produto, situando-se dentro da faixa considerada adequada para alimentos açucarados. De acordo com o Instituto Adolfo Lutz (2008), valores de pH entre 3,5 e 4,5 são comuns e desejáveis nesse tipo de produto, pois contribuem para a estabilidade microbiológica, inibindo o crescimento de microrganismos deterioradores. Além disso, a acidez auxilia no equilíbrio sensorial, evitando que o doce apresente sabor excessivamente enjoativo.

A acidez titulável, embora não expressa numericamente, foi confirmada pela mudança de coloração para magenta durante a titulação, evidenciando a presença de compostos ácidos característicos do licuri. Estudos como os de Almeida (2019) e Santos (2024) destacam que esses compostos estão associados a propriedades antioxidantes, que além de influenciarem no perfil sensorial, podem conferir valor funcional adicional aos produtos elaborados a partir do licuri.

Tabela 2 - Resultados das análises físico-químicas da bala artesanal de licuri com banana.

Análise	Resultado
Umidade (%)	1,42
Cinzas (% p/p)	12,64
Sólidos solúveis (°Brix)	4,8
pH	4,0
Acidez	Coloração magenta

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

De forma geral, os resultados demonstram que a bala artesanal de licuri com banana apresenta qualidade sensorial satisfatória, baixa umidade, presença significativa de minerais e parâmetros físico-químicos compatíveis com produtos açucarados estáveis, reforçando sua viabilidade tecnológica. Dessa forma, os dados obtidos evidenciam o potencial da bala como produto regional com possibilidade de inserção no mercado, ao aliar estabilidade, aceitação sensorial e valorização da sociobiodiversidade do Semiárido baiano.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a bala artesanal de licuri com banana apresenta características sensoriais e físico-químicas compatíveis com produtos açucarados estáveis, evidenciando sua viabilidade tecnológica e potencial de inserção no mercado. A análise sensorial indicou boa aceitação do produto, com atributos visuais e organolépticos adequados, destacando-se a predominância do sabor e do odor da banana, aliados à textura firme e ao formato uniforme, características desejáveis para balas artesanais.

Os parâmetros físico-químicos revelaram baixo teor de umidade, fator que contribui para maior estabilidade e conservação do produto, além de teor significativo de cinzas, indicando a presença de minerais provenientes do licuri. O pH ácido encontrado situou-se dentro da faixa considerada adequada para doces, favorecendo a estabilidade microbológica e o equilíbrio sensorial. Embora o valor de sólidos solúveis tenha sido inferior ao esperado para balas, esse resultado pode estar relacionado à diluição da amostra durante a leitura no refratômetro, não comprometendo a qualidade do produto final.

Do ponto de vista científico, o estudo contribui para o avanço do conhecimento ao realizar a caracterização físico-química e sensorial de um produto artesanal regional ainda pouco explorado na literatura, ampliando informações sobre o potencial tecnológico e nutricional do licuri quando associado a outras matérias-primas, como a banana. Além disso, os resultados reforçam a importância da valorização de produtos tradicionais do Semiárido por meio de abordagens científicas que integrem aspectos tecnológicos, nutricionais e socioculturais.

Nesse contexto, a bala artesanal de licuri com banana configura-se como uma alternativa promissora para a agregação de valor ao licuri, contribuindo para a valorização da sociobiodiversidade da Caatinga, o fortalecimento da economia local e a geração de renda para comunidades extrativistas, especialmente no Semiárido baiano. O estudo evidencia o papel do desenvolvimento de produtos regionais como estratégia para o uso sustentável dos recursos naturais e para a promoção do desenvolvimento socioeconômico regional.

Apesar dos resultados promissores obtidos, o estudo apresenta limitações inerentes ao seu escopo experimental. Nesse sentido, pesquisas futuras poderão aprofundar a caracterização da bala artesanal de licuri com banana por meio de avaliações microbiológicas e estudos de vida de prateleira, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre a estabilidade do produto e seu potencial de comercialização, bem como para fortalecer a segurança alimentar e a viabilidade de inserção em mercados formais.

REFERÊNCIAS

APPJ. Licuri (*Syagrus coronata*): uma planta de importância econômica, cultural e social de um povo. - APPJ. Associação de Pequenos Produtores de Jaboticaba. Disponível em: <<https://appj.org.br/boas-praticas-detalhes.php?id=3>>. Acesso em: 6 Feb. 2026.

CREPALDI, I. C. et al. Composição nutricional do fruto de licuri (*Syagrus coronata* (Mart.) Becc.). **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 155–159, jun. 2001.

CREPALDI, Iara Cândido; et al. Composição nutricional do fruto de licuri (*Syagrus coronata* (Martius) Beccari). **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 155-159, jun. 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0100-84042001000200004>. Acesso em: 16 set. 2025.

DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. **Química de alimentos de Fennema**. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. Acesso em: 15 set. 2025.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. **Cooperativas da agricultura familiar avançam na conquista de mercados e faturam R\$ 44,7 milhões**. Salvador: Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, 16 abr. 2021. Disponível em: <https://www.ba.gov.br/sdr/noticias/2021-04-16/cooperativas-da-agricultura-familiar-avancam-na-conquista-de-mercados-e-faturam>. Acesso em: 15 set. 2025.

GUIMARÃES, J. dos S.; SHIOSAKI, R. K.; MENDES, M. L. M. Licuri (*Syagrus coronata*): características, importâncias, potenciais e perspectivas do pequeno coco do Brasil. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 58, 2021. DOI: 10.5380/dma.v58i0.68852. Acesso em: 16 set. 2025.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 4. Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

LICURI — MONOGRAFIA. Salvador: Universidade Federal da Bahia, Repositório Institucional, 2014. Acesso em: 17 set. 2025.

RAZERA, M. L. Caracterização da cadeia produtiva do licuri na Bahia. **Trabalho acadêmico**. UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2021. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/29314/3/cadeiaprodutivalicuribahia.pdf>. Acesso em: 15 set. 2025.

VISSOTTO, F. Z.; LUCCAS, V. Tecnologia de fabricação de balas. In: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL). **Tecnologia de fabricação de balas**. Campinas: ITAL, 1999. (Manual Técnico, n. 17).